

Entre production nationale et importation, les enjeux du déficit de la production de l'huile de palme au Cameroun

Miario III L.¹, Mboringong F.¹, Ngom E.², Voundi E.³, Halleson D.¹, Etoga G.¹, Tchindjang M.³

(1) WWF Africa - Yde Hub - Panda house Rue la Citronnelle PO Box 6776 Yaounde Cameroon / e-mail : Lmiario@wwfcam.org

(2) Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Cameroun

(3) Département de Géographie, Université de Yaoundé I, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4699482>

Résumé

La question est lancinante depuis près d'une décennie: comment satisfaire la demande en huile de palme au Cameroun ? Elle préside concomitamment à des débats houleux entre les enjeux socioéconomiques et écologiques qui se formulent et participent, depuis lors, d'un véritable dilemme. Reste que la demande en huile de palme pour des besoins alimentaires et industriels est sans cesse croissante et exige d'être satisfaite. Cet article examine les stratégies des acteurs de la deuxième transformation et du gouvernement pour satisfaire la demande nationale en huile de palme. Les analyses exploitent les données et rapports des agro-industries, de la Direction des Douanes et des institutions spécialisées, notamment l'Institut

National de Statistique. Il ressort que le déficit national de production de l'huile de palme est d'environ 130 mille tonnes depuis 2013 impliquant des importations d'environ 100 mille tonnes par an. Ce déficit et ces importations sont exacerbés par les raffineries dont la capacité installée de transformation est évaluée à 1,57 millions de tonnes par an. La satisfaction de la demande en huile de palme oppose les tenants de l'importation de l'huile brute et les partisans du renforcement de la production locale. Les enjeux économiques qui alimentent ce débat s'articulent au-delà du Cameroun et concerne les pays limitrophes et lointains avec l'essor du débat sur les impacts environnementaux de la filière palmier à huile.

Mots clés : Cameroun, huile de palme, production, importation, déficit

Abstract

The question has been nagging for almost a decade: how to meet the demand for palm oil in Cameroon? At the same time, she presides over heated debates between the socioeconomic and ecological issues that are emerging and, since then, have been part of a real dilemma. Still, the demand for palm oil for food and industrial needs is constantly growing and needs to be satisfied. This article examines the strategies of secondary processing actors and government to meet the national demand for palm oil. Analyses use data and reports from agro-industries, the Customs Department and specialized institutions, in particular the National

Institute of Statistics. It appears that the national palm oil production deficit has been around 130,000 tons since 2013, implying imports of around 100,000 tons per year. This deficit and these imports are exacerbated by refineries whose installed processing capacity is estimated at 1.57 million tons per year. Satisfying demand for palm oil pits proponents of importing crude oil against those in favor of strengthening local production. The economic issues that fuel this debate extend beyond Cameroon and concern neighboring and distant countries with the rise of the debate on the environmental impacts of the palm oil sector.

Keywords : Cameroon, palm oil, production, import, deficit

1. Introduction

Des études de Botanistes, Anthropologues, Ethnologues attestent de l'exploitation artisanale multi séculaire du palmier à huile par les peuples du golfe de Guinée (Zeven, 1967 et 1972 ; Blanc-Pamard, 1980 ; Dijon, 1986 ; Hartley, 1988 ; Maley,

1996a ; Linares, 1996 ; Carrère, 2013 ; Maley, 2015). Le territoire du golfe de Guinée ainsi défini va du Sénégal à la Gambie en passant par la Côte d'Ivoire le Bénin, le Togo, le Nigéria, la Centrafrique, les deux Congo, le Gabon et bien sûr le Cameroun. Par cette exploitation artisanale des palmeraies naturelles,

ces populations ont anthropisé la nature par cette plante, contribuant ainsi à sa dissémination et donc à l'extension son aire naturelle de développement (Fairhead et Leach, 1995).

La culture d'*elaeis guineensis* est donc relativement récente ; car, elle remonte à la période coloniale (Zeven, 1967 ; Hartley, 1988) dans le contexte camerounais avec les missionnaires allemands du XIX siècle. La plus vieille palmeraie est datée en 1898 dans la Région du Sud-Ouest tandis que la filière s'est structurée sous l'action des autorités coloniales (Ngom et al., 2014 ; Ndjogui, 2014 ; Iyabano, 2013, Lebailly et Tentchou, 2009 ; Elong, 2003). Dans la même veine, Ndjogui (2018) rapporte que la création par les Allemands de la Debunscha Palm Company (Debunscha Pflanzung) sur le versant Ouest du Mont Cameroun, marque le début de l'exploitation moderne du palmier à huile au Cameroun. Iyabano (2013) renchérit et renseigne que les premières plantations industrielles ont été établies en 1907 sous l'administration coloniale allemande, dans les plaines côtières autour d'Edéa où se situe l'actuelle Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS). La culture a ensuite été développée sous le régime franco-anglais jusqu'en 1960 notamment à travers la création de la «Pamol Plantation Limited» (PAMOL) en 1928 par le groupe Unilever et la « Cameroon Development Corporation » (COMDEV) en 1947. Par le développement industriel, les politiques des États et la diversification des modes de consommation, l'huile de palme (et ses nombreux dérivés) a conquis le monde au point de devenir la plus importante huile végétale (Hoyle et Levang, 2012 ; Rivière, 2011, Shell et al., 2009 ; Voiturez, 2000). Dès lors, de grands enjeux socioéconomiques et industriels se structurent autour de sa production, sa transformation et sa commercialisation, au-delà des débats environnementaux auxquels préside cet essor.

Au Cameroun, la question du déficit de production de l'huile de palme est cruciale face à la demande qui ne cesse de croître : besoins alimentaires et industriels de transformation en produits cosmétiques de grande consommation. À l'aune des tensions qui en résultent, s'enracine depuis près d'une décennie, la question de savoir comment satisfaire la demande sans cesse croissante en huile de palme au Cameroun ? Cet article examine les stratégies mobilisées par les acteurs de la deuxième transformation et le Gouvernement pour

satisfaire la demande en huile de palme. La question est d'autant plus actuelle qu'il semble persister un flou sur les filières d'approvisionnement du marché local avec un ancrage du débat des parts respectives de l'huile de palme importée et de celle produite localement.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

La période visée par la présente étude concerne l'intervalle 2013-2017, soit un pas de temps de cinq (05) ans. Toutefois, à cause des carences statistiques; les données antérieures et postérieures à cette période sont de temps en temps convoquées pour fixer l'analyse. Ce choix n'est cependant pas stochastique, parce que la période 2013-2017 marque le pic des fluctuations et tensions dans la filière des oléagineux au Cameroun : forte demande en huile illustrant le creusement du déficit de production (environ 130 000 tonnes en moyenne depuis 2013) et accentuations des importations de l'huile de palme brute (96 000 tonnes en 2017 et 100 000 en 2018) (Mbodiam, 2019; S.A., 2019). Certes, les tensions se poursuivent dans la filière, mais semblent s'atténuer avec, depuis près de deux (02) ans, l'inversion vers la hausse de la courbe de production de l'huile de palme, même si la question des importations subsiste.

2.1.2. Collecte des données

Face à l'absence d'une base de données complète sur la filière palmier à huile au Cameroun, les données qui servent de base d'analyses de cet article proviennent d'une compilation de nombreuses sources. Il s'agit entre autres, des rapports d'activité des compagnies agroindustrielles opérant dans le secteur du palmier à huile, les données de la Direction des Douanes et de l'Institut National de la Statistique, les extraits de journaux ainsi que les rapports des projets gouvernementaux dans le secteur du palmier à huile. Le tableau 1 synthétise les différentes sources et le procédé de collecte des données. Quatre entretiens avec des personnes ressources issues de la filière ont complété ladite collecte de données.

2.2. Méthodes

2.2.1. Traitement des données

Les données sur la production, la demande, les importations, les prix pratiqués et la taxation douanière sur l'huile de palme ont fait l'objet de

Tableau 1 : Sources et acquisition des données

Source de données	Moyen d'acquisition des données
Rapports d'activités 2012-2013 et 2014-2015 de la Société Camerounaise de Raffinage MAYA	Sollicitation par mail, puis acquisition et photocopie des documents physiques auprès de la Direction de l'entreprise
Rapports d'activités 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 de la Société Camerounaise de Palmeraies (SOCAPALM), de la Société Africaine Forestière et Agricole du Cameroun (SAFACAM) et de La Société des Palmeraies de la Ferme Suisse (SPFS)	Téléchargement en libre accès sur le site internet de la Société financière des Caoutchoucs (SOCFIN) qui est la maison mère des deux compagnies SOCAPALM et SAFACAM. https://www.socfin.com/fr/implantations/cameroun
Cameroon Development Corporation (CDC)	Téléchargement en libre accès sur le site internet de l'entreprise
PAMOL Plantations	Téléchargement en libre accès sur le site internet de l'entreprise
Institut National de la Statistique	Téléchargement en libre accès sur le site internet de la structure
Direction des douanes	Sollicitation par mail, puis acquisition et photocopie des documents physiques auprès des responsables
Rapports des projets gouvernementaux sur le palmier à huile	Sollicitation et acquisition à la direction de la documentation du Ministère de l'agriculture et téléchargement gratuit sur internet
Extraits de journaux (Investir au Cameroun, Voice Of Africa)	Téléchargés gratuitement en ligne

traitements statistiques et ont permis de ressortir les tendances d'évolution à l'échelle nationale. Les données qualitatives digérées dans l'analyse ont donné de circonscrire et de caractériser les défis et les enjeux dans le secteur du palmier huile au Cameroun.

3. Résultats

3.1. Évolution de la production de l'huile de palme au Cameroun

Le développement des industries alimentaires dans la filière palmier à huile justifie, en grande partie, l'inflation de la demande en produits dérivés divers. En l'occurrence, ce développement a fréquemment été associé à l'idée que seules les huiles raffinées (huile de table décolorée et désodorisée) répondraient aux attentes des consommateurs urbains (Cheyins, 2007).

La filière n'a donc cessé de se développé pour en être l'une des plus dynamique actuellement au Cameroun avec des enjeux socioéconomiques importants. Le verger industriel regroupe désormais une vingtaine de plantations de la SOCAPALM, la SAFACAM, la SPFS, la CDC et la PAMOL couvrant une superficie totale évaluée à environ 67 000 ha en 2018 (SOCAPALM, 2018). Les données du secteur traditionnel (surface plantée et production) sont fragmentaires. La surface totale des plantations villageoises est estimée à 137 000 ha en 2018, tandis que la surface cumulée des secteurs villageois et industriel est évaluée à 200 000 ha (Atcha, 2019), soit une augmentation de 17% par rapport à 2013.

Si la courbe de production de l'huile de palme a suivi la croissance de la superficie cultivée depuis les années 1960 ; ces dernières années, elle peine à satisfaire la demande qui semble évoluer plus rapidement. Concernant la période ciblée, la production de l'huile de palme a plafonné à 372 000 tonnes en 2017 (Mbodiam, 2019), pour un objectif visé de 450 000 tonnes en 2020. Toutefois, le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) estime que cette cible avait été sous-évaluée. Il explique les résultats positifs par les actions entreprises pour cette filière notamment la mise en œuvre de la stratégie de développement de la filière huile de palme et de l'hévéa ; la prise en compte de cette filière par le projet de développement des chaînes de valeur et l'octroi des subventions par l'Union des Exploitants de Palmier à huile du Cameroun (UNEXPALM) aux producteurs. Cette production aurait atteint 413 000 tonnes en 2018 (S.A, 2019), soit une hausse substantielle de 70 000 tonnes par rapport à 2014 (figure 1), sans pour autant parvenir à satisfaire une demande évaluée à environ 1,179 millions de tonnes en 2018 (figure 2).

La demande nationale est calculée en référence à l'année 2018 et en considérant un déficit structurel moyen de la production nationale de 130 000 tonnes depuis 2013. Il s'agit en fait d'un déficit nominal calculé sur la base de 50% des capacités des entreprises de transformation. Sur la base des capacités réelles des transformateurs, ce déficit est certainement plus important. Le but est d'avoir une

Figure 1 : Évolution de la production nationale d'huile de palme entre 2013 et 2018

Sources : Ngom et al., 2014 ; Ntap, 2019 ; Mbodiam, 2019 ; SOCFIN, 2019

idée globale de la situation de la demande en huile de palme dans un environnement où les statistiques en la matière sont éparpillées.

La production de l'huile de palme a plafonné au cours des 15 dernières années à une moyenne d'environ 320 000 tonnes à cause, en grande partie, du vieillissement du verger industriel dont 30% a plus de 25 ans et de la faible canalisation de la production artisanale vers les unités de transformations industrielles plus performantes.

Les rendements de l'extraction de l'huile par les agro-industries sont loin d'être optimum avec une moyenne de 8 tonnes de régimes/ha, soit moins de 2 tonnes d'huile à l'hectare, mais ils restent nettement meilleur par rapport à l'extraction artisanale du secteur villageois où environ 70% de l'huile est perdu.

3.2. Déterminants du déficit de production et de l'évolution croissante de la demande

Les études réalisées dans la revue du secteur rural par le Ministère de l'Agriculture, avec l'appui de la Banque Mondiale en 2001-2002, révèlent que le Cameroun dispose des avantages comparatifs en termes de conditions agro-écologiques et climatiques pour la culture du palmier à huile. Toutefois, la question du déficit de la production par rapport à la demande subsiste.

- Les contraintes multiples de la filière palmier à huile

Les contraintes qui entravent le développement de la filière palmier à huile au Cameroun sont diverses et différentes entre filière agro-industrielle et villageoise. Dans l'ensemble, les plus significatives sont : le faible rendement du verger lié au vieillissement susmentionné (37% des surfaces sont âgés de plus de 25 ans dans les palmeraies industrielles, données

Figure 2 : Évolution de la demande nationale en huile de palme entre 2013 et 2018

Source : Projection à partir de la demande de 2018 (lire 0,412 * 1000000t.)

non disponibles pour les palmeraies villageoises); les maladies, les ravageurs et la variabilité des saisons limitent les rendements et induisent une forte saisonnalité de la production. Au-delà, les coûts élevés des itinéraires techniques préconisés, le faible encadrement des producteurs villageois et l'absence des agents de vulgarisation, le faible accès au matériel végétal de qualité, aux intrants agricoles, l'inorganisation des circuits de distribution des semences et intrants, la faible capacité de production de semences, le manque d'entretien des pistes rurales et la faible performance des unités de transformation artisanale, l'absence de concertation entre agro-industries et producteurs villageois participent des limitations de la production suffisante de l'huile de palme pour satisfaire la demande.

- Capacité installée des industries de raffinage en hausse, accentuation de la demande en huile de palme et produits dérivés

Depuis plus d'une dizaine d'année, la production nationale ne suffit pas à satisfaire la demande des sociétés de seconde transformation (savonneries et raffineries). Cette situation tend même à s'accroître en raison des investissements réalisés par ces sociétés, qui ont augmenté leurs capacités cumulées de transformation à 1,57 millions de tonnes par an, alors que la production est restée stable (Ntap, 2019).

« Le déficit structurel de 130 000 tonnes dont nous parlons souvent est un déficit nominal, qui est différent du déficit réel. Ce déficit nominal est calculé sur la base de 50% des capacités des entreprises de transformation. Sur la base des capacités réelles des transformateurs, le déficit est effectivement beaucoup plus important, puisque comme l'a souligné le secrétaire général de l'Association de Raffineurs des Oléagineux du Cameroun (ASROC), la demande réelle des industries

Tableau 2 : Unités de deuxième transformation de l'huile de palme au Cameroun

N°	Nom	Ville	N°	Nom	Ville
1	Société camerounaise de raffinage MAYA et Cie (SCR MAYA & Cie)	Douala	5	AZUR SA	Douala
2	Complexe cosmétique de l'Ouest SA (CCO SA)	Bafoussam	6	Société des palmeraies de la ferme suisse (SPFS)	Edéa
3	Société camerounaise de savonnerie/raffinerie du Cameroun (SCS/RAFCA)	Bafoussam	7	Société agroalimentaire du groupe Youssa (SAAGRY)	Douala
4	Raffinerie Pacific.	Douala	8	PAMOL	Douala

de transformation aujourd'hui est de plus d'un million de tonnes » (Membre du Comité de régulation de la filière des oléagineux, 23, février 2019).

Il va sans dire que le déséquilibre entre la production et la demande est appelé à s'accroître dans les prochaines années en raison d'une contraction attendue de la production suite à l'arrêt quasi complet des activités de la CDC et de PAMOL en 2018, en lien avec les troubles dans les Régions du Sud-ouest et du Nord-ouest du Cameroun. Il est à envisager que dans un tel contexte, l'État soit amené à relever considérablement les quotas d'importation dans les années à venir.

Dans les principales villes que sont Douala, Yaoundé, Bafoussam, la forte demande en huile de palme (brute ou raffinée) et de ses produits dérivés dynamise le secteur de la transformation. Sur la base des chiffres rapportés par l'Institut National de Statistique (2018) et l'Association de Raffineurs des Oléagineux du Cameroun (ASROC), le Cameroun compte huit (08) raffineries d'huile de palme (tableau 2).

L'explosion des investissements dans les industries de transformation se double des incitations gouvernementales pour booster la production locale et satisfaire la demande en huile de palme.

En octobre 2020, le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) a lancé un avis d'Appel d'Offres International, pour la conception, la fourniture et le montage de 3 usines d'extraction d'huile de palme avec mini centrale électrique. Ces équipements doivent avoir une capacité nominale d'extraction de 6 tonnes d'huile par heure chacune. Ces unités de transformation seront installées dans les bassins de production de la Dibamba, de Njombe-Penja et de Mbanga. Il s'agit des investissements qui rentrent dans le cadre de l'implémentation du Projet de développement des chaînes de valeurs agricoles, du MINADER et financé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Le déficit de la production nationale de l'huile de palme est principalement exacerbé par la demande des ménages et des unités industrielles de transformation. Ces dernières alimentent la filière d'importation de l'huile de palme brute pour utiliser au maximum leurs capacités installées de transformation et conquérir des parts de marché au niveau national et sous régional.

3.3. Les enjeux socioéconomiques des importations de l'huile de palme

Historiquement, l'huile produite par les agro-industries était orientée vers l'exportation (Cheyns, 2007). Aujourd'hui, à part l'usage en savonnerie et cosmétique, la production industrielle d'huile de palme du Cameroun est tournée vers les marchés locaux (nationaux et régionaux) de consommation alimentaire, soit sous forme raffinée (huile de table), soit pour la consommation d'huile rouge. Mais il reste que la demande en huile de palme ne cesse d'augmenter au gré de nombreux déterminants sus-indiqués et stimule sans cesse les importations à partir du Gabon, la Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande.

3.3.1. Enjeux économiques au niveau national

Dès 2003, le Programme de Développement des Palmeraies Villageoises (PDPV) (Ngom et al., 2014) a été mise en place par le MINADER dans l'optique d'une meilleure organisation de cette filière et de booster son potentiel économique. Par la suite, la Stratégie de Développement du Secteur Rural (MINADER et al., 2006) puis le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE; MINEPAT, 2009) ont retenu le palmier à huile parmi les filières stratégiques de croissance dont le développement est susceptible de contribuer à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Cette démarche a permis de dresser l'état de lieu de la filière palmier à huile à l'interface 2013-2014. Il

Figure 3 : Imports d'huile de palme brute et raffinée du Cameroun de 2013-2017

Sources : Ngom et al., 2014 ; Ngom, 2019 ; SOCFIN, 2019 ; 2018 et compilation des données de la Direction des Douanes (2013-2017)

en est ressorti que la filière reste marquée par de nombreuses contraintes notamment la stagnation de la production nationale et l'accentuation des importations de l'huile de palme brute liées à la forte demande des industries de la seconde transformation (figure 3). La filière des oléagineux représente aujourd'hui 9,5% du secteur industriel et 28,5% du sous-secteur des industries agro-alimentaires.

Après avoir substantiellement chuté à l'interface 2014-2015, les importations d'huile brute sont reparties à la hausse depuis la fin 2015. Pour essayer d'atténuer le déséquilibre persistant entre la production et la demande locale en huile de palme, le gouvernement autorise chaque année un quota d'importation d'huile de palme brute à des tarifs douaniers préférentiels. En 2018, 100 000 tonnes ont ainsi été autorisés, contre 96 000 tonnes en 2017. Toutefois, ces importations ne suffisent pas à couvrir la totalité des capacités installées des industries de deuxième transformation du pays, estimées par l'Association des Raffineurs des Oléagineux du Cameroun (ASROC) à 1 million de tonnes par an (Mbodiam, 2018).

En effet, ces importations d'huile de palme brute ont fini par formuler un enjeu économique pour l'État en constituant une importante poche de recettes. Sur la base les données de la Direction Générale des Douanes, les coûts d'achat de l'huile de palme brute ont varié entre 457,6 FCFA et 615,9 FCFA le kilogramme entre 2013 et 2016 avant de légèrement décroître à 588,9 FCFA en 2017. La courbe d'importation de l'huile de palme raffinée a suivi la même évolution à la hausse entre 2014 et 2017 avec un prix du Kilogramme passé de 746,1 FCFA à presque 1500 FCFA (figure 4).

Figure 4. Évolution des prix (en FCFA) du kilogramme d'huile de palme brute et raffinée importées au Cameroun de 2013-2017

Sources : Données de la Direction Générale des Douanes du Cameroun (2018)

Figure 5. Évolution du taux de prélèvement douanier sur le kilogramme d'huile de palme brute importé au Cameroun entre 2013 et 2017

Sources : Données de la Direction Générale des Douanes du Cameroun (2018)

Entre 2013 et 2017, suivant les différentes autorisations d'importation octroyées aux industries de deuxième transformation, les droits de douane varie de 0% (entre 2013 et 2014) et à 5% depuis 2015. Le coût de la douane par kilogramme d'huile de palme importée a donc ainsi oscillé entre 1,74 FCFA et 30,28 FCFA avec une moyenne de 30,50 FCFA calculée sur la base d'un taux de prélèvement douanier de 5% (figure 5).

La grande différence entre les deux premières années (2013 et 2014) et les trois dernières (2015, 2016 et 2017) est qu'à partir de 2015, les autorisations d'importations ont réintroduit les droits de douane à 5%. L'on peut en déduire que les exonérations douanières (ou des taux d'imposition faibles) accordées aux importateurs de 2013 à 2014 ont constitué un manque à gagner pour les caisses de l'État. Sur la base d'un déficit de 130 000 tonnes

(admises comme valeur potentielle des importations pour combler la demande nationale en huile de palme brute) et d'un taux d'imposition douanier moyen de 30,50 FCFA/kg, la perspective de gain de l'État se chiffre à environ 3,965 milliards de FCFA. Les enjeux deviennent beaucoup plus importants avec les projections des acteurs de la deuxième transformation du Cameroun de ravitailler les marchés intérieurs de certains pays de la sous-région Afrique Centrale.

3.3.2. Enjeux économiques au niveau sous régional

Les industries de seconde transformation implantées au Cameroun ne dissimulent pas leur ambition : il s'agit de conquérir, au-delà du marché nationale, une compétitivité sous régionale. Le secteur de la transformation de l'huile de palme rapporte à l'État plus de 100 milliards de FCFA par an, au travers de la commercialisation à l'étranger de nombreux produits: savons, détergents, huiles végétales, margarines, bougies (Ngom et al., 2014 ; Ntap, 2019).

Le palmier à huile reste donc une filière porteuse en termes de marché national et sous régional. En effet, la littérature signale un Coût en Ressources Domestiques (CRD) de 0,5 ce qui témoigne d'une grande compétitivité de l'huile locale; Pour un produit donné, ici l'huile de palme et étant donné une technologie de production adoptée, le CRD représente la valeur des intrants non échangeables (facteurs primaires) évalués à leurs coûts d'opportunité divisée par la valeur ajoutée évaluée aux prix mondiaux. Ce taux permet de montrer si le processus de production en place utilise d'une manière efficace ou non les facteurs considérés. Un CRD inférieur à 1 indique que le pays a un avantage comparatif dans l'activité en question et que sa production devrait être encouragée. En revanche, un CRD supérieur à l'unité signifie que la valeur économique des ressources nationales utilisées par l'activité en question est supérieure au montant de devises procurées par cette activité.

Toutefois, le vieillissement des palmeraies, le mauvais encadrement des producteurs, l'insuffisance de matériel végétal de qualité, les pertes dues à la transformation artisanale sont autant de freins au déploiement sous régional de cette filière, même si l'on note d'importantes évolutions depuis 2015. En effet, en février 2018, l'UNEXPALM a procédé à la signature d'une convention avec l'État du Cameroun en vue de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Fertilisation de la Palmeraie Villageoise (PAFPV). D'un montant global de 3,6 milliards de FCFA,

ce programme de huit années indique l'appui du gouvernement aux acteurs de la palmeraie villageoise sous forme d'engrais subventionnés. Le PAFPV permet de réduire de 25%, le coût de l'engrais et de constituer ainsi un fonds de pérennisation sur plusieurs années (S.A., 2019). Pour les opérateurs de la filière camerounaise du palmier à huile, l'enjeu est d'améliorer substantiellement la production nationale afin de contrôler le marché sous régional de l'huile de palme. Reste que cette ambition est appelée à composer avec la concurrence des opérateurs d'autres pays de la sous-région à l'instar du Gabon et la République du Congo. Depuis 2016, le Gabon, compte parmi les pays qui ravitaillent le Cameroun en huile de palme brute. Les importations d'huile de palme à partir du Gabon ont représenté 15 mille tonnes en 2017. La filière gabonaise de l'huile de palme illustre donc déjà son emprise sous régionale.

4. Discussion

Enjeux socioéconomiques et écologiques: la durabilité de la filière en question

Le poids économique de la filière palmier à huile ne cesse de gagner en importance au Cameroun depuis les années 1960 (Elong, 2003). Cet essor repose sur les usages multiples des produits du palmier à huile, et, pour ce qui de l'huile rouge, de ses coûts bon marché. Bien plus au Cameroun, les facteurs biophysiques favorables à sa culture et le capital traditionnel de son exploitation par les communautés font du palmier à huile une spéculation incontournable dans les modes de vie des populations. L'huile de palme s'en trouve fortement prisé sur le marché (Omont, 2010). Le déficit de sa production est non seulement le reflet de cette forte demande mais surtout des problèmes structurels qui marquent la filière au Cameroun. À la lumière des statistiques disponibles, la filière artisanale est systématiquement minorée quand bien même elle présente un potentiel de production important que Ngom (2014) estime à environ 40% de la production nationale actuelle. Reste que la surface des palmeraies aussi bien industrielles que villageoises s'agrandit pour renforcer la production nationale de l'huile de palme. Cette évolution interpelle quant aux enjeux de préservation des écosystèmes naturels et de développement durable.

Le question acquiert depuis des décennies l'assentiment du monde scientifique national (Persey, 2011 ; Rival et Levang, 2013 ; Nkongho,

2015 ; Tchindjng et al., 2016 ;), mais également, de plus en plus, du militantisme écologique à travers des organisations de protection de l'environnement (Patentreger, 2011 ; Greenpeace, 2012 ; Hoyle et Levang, 2012 ; WWF, 2016) : le développement de la culture de l'huile formule des contraintes environnementales. Dans l'ensemble, ces dernières s'identifient au triple plan : la progression de l'onde de déforestation, la perte de la biodiversité (Greenpeace, 2012 ; Meijaard et al., 2017 ; Duy Thien, 2018 ;) et des récriminations nombreuses des communautés riveraines des plantations industrielles (Elong, 2003; Tchindjang, 2014 ; Tchindjang, 2017). En gros, les palmeraies s'étalent en continue et impliquent la conversion des écosystèmes naturels et une quasi éradication de la biodiversité locale dans les pays producteurs.

Dans le contexte camerounais, ces questions alimentent l'actualité mettant la filière au-devant des débats socio-environnementaux, socioéconomiques et même sociopolitiques (Ngom et al., 2014 ; Atcha, 2019 ; Mbodiam, 2019 ; S.A, 2019). La question n'est pas nouvelle, mais reste d'actualité. Elle préside à des controverses (Tchindjang et al., 2016) dans la perspective de conciliation des enjeux sociaux, économiques et écologiques dans le secteur du palmier à huile. Et le déficit de la production nationale de l'huile de palme doublé de la croissance du marché des consommateurs ne permettent pas d'envisager un adoucissement du débat sur ces enjeux environnementaux (de durabilité) de la filière huile de palme au Cameroun. Le scandale Herakles (Greenpeace, 2013 ; Van Kote, 2013 ; The Oakland Institute, 2016) est un cas suffisamment illustratif des tensions qui peuvent naître entre des défenseurs de l'environnement et les producteurs d'huile de palme. Il faut compter avec les tensions sociales entre SOCAPALM et communautés riveraines dans les bassins de production des départements de la Sanaga Maritime et de l'Océan (Omont, 2010 ; Ekobena Iya, 2012 ; Nkongho, 2015 ; Aubert et al., 2016 ; Nka, 2017 ; Tchindjang, 2017; Ngeunga, 2018). La perspective d'une filière huile de palme durable (WWF, 2016 ; Duy Thien, 2018 ; WWF, 2020) tarde vraisemblablement à prendre corps et ne s'articule jusqu'ici qu'au seuil de belles intentions théorisées (RSPO, 2006 ; Alliance belge pour une huile de palme durable, 2018)

Pour le Cameroun, la question reste entière : comment

améliorer durablement la compétitivité de la filière huile de palme au Cameroun dans un contexte où les préoccupations socio-environnementales se sont désormais imposées comme une exigence? En filigrane, il s'agit d'un débat sur une filière aux potentialités avérées en termes d'emploi et de revenus substantiels pour l'économie nationale. Mais à l'évidence, les deux options privilégiées jusqu'ici, par les parties prenantes de la filière (avec au premier rang le Gouvernement et les raffineurs), ne permettent pas d'envisager une réponse adéquate à cette interrogation. Il s'agit d'un côté du palliatif des importations et de l'autre, notamment pour les agroindustriels, le renforcement de la production nationale par, entre autres, l'extension des domaines plantés se doublant des investissements privés, élitistes et villageois.

Dans la première approche, celle des importations, se pose structurellement trois problèmes : la concurrence (que d'aucuns qualifient de déloyale) avec la filière locale de production de l'huile de palme ; la qualité parfois douteuse de l'huile importée et, les émissions de gaz à effet de serre liés au transport par bateau à partir des pays lointains comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, etc.

Dans la seconde approche, le renforcement de la production locale implique directement, même en partie, un agrandissement du domaine élaiicole planté, donc le risque d'extension des palmeraies avec conversion des écosystèmes naturelles ou occupation des domaines/patrimoines fonciers des communautés villageoises. D'ailleurs, dans le «Diagnostic du secteur élaiicole au Cameroun » (Ngom et al., 2014), les auteurs indiquaient que la replantation des parcelles agro-industrielles pourrait être dans l'avenir une source nouvelle d'augmentation de la production ainsi que la mise en valeur des réserves foncières.

La conversion des forêts intactes, secondaires ou encore des terres agricoles des communautés villageoises en plantations industrielles de palmeraies dessine à l'horizon des tensions sociales et environnementales avec divers acteurs que sont les Organisations Non Gouvernementales, les communautés riveraines, les Organisations de la Société civile.

Une troisième approche s'offre pourtant, même s'il faut le reconnaître, des initiatives timides commencent à s'élaborer dans ce sens : il s'agit

du renforcement de partenariats État, agro-industries et producteurs villageois, afin d'adresser convenablement les contraintes (déficits) qui minent la filière camerounaise du palmier à huile jusqu'à ce jour. Il est question d'agir, entre autres, sur les questions de qualité du matériel végétal, d'un meilleur circuit de transformation de production villageoise (presses), où une quantité très importante d'huile de palme est perdue du fait de la précarité de l'outil de transformation. Si la production villageoise d'huile de palme est bien canalisée vers les unités performantes de transformation (le cas échéant si les communautés villageoises regroupées en GIC et coopératives peuvent s'offrir des presses modernes), elle présente une modalité pertinente d'augmentation significative de la production nationale d'huile de palme.

5. Conclusion

La question du déficit de production de l'huile de palme au Cameroun alimente l'actualité de la filière, avec pour constance le débat sur les approches mobilisées pour satisfaire une demande sans cesse croissante. Dans cette incertitude de solution définitive, le choix des importations et celle du renforcement de production de la filière nationale s'affrontent et parfois se conjuguent avec des enjeux socioéconomiques et écologiques divers. Les enjeux socioéconomiques se situent surtout au niveau de la deuxième transformation de l'huile de palme avec des capacités installées des raffineries largement au-dessus de la production nationale. Ce qui implique des importations d'huile de palme brute pour faire tourner à plein régime les unités industrielles. Les importations d'huile de palme brute et raffinée constituent également un enjeu économique pour l'État qui y tire d'importantes recettes fiscales. Mais au-delà, les enjeux économiques de la filière huile de palme du Cameroun dépassent largement les frontières nationales avec l'ambition assumée des opérateurs de la deuxième transformation de conquérir le marché sous régional. Sauf qu'au niveau national, la filière peine à résorber le déficit de production de l'huile de palme. Une meilleure structuration de la filière passe par un partenariat étroit entre agro-industries et producteurs villageois. Ce partenariat formule la possibilité de résorber rapidement le déficit de production de l'huile de palme brute tout en limitant l'extension des surfaces des palmeraies. L'enjeu est de tenir le pari d'une

filrière huile de palme durable dans un contexte où la culture du palmier à huile est mise au banc des activités sources de déforestation et d'érosion de la biodiversité.

Bibliographie

Alliance belge pour une huile de palme durable (2018). Le mythe de l'huile de palme 100% durable les limites des initiatives volontaires : le cas de la RSPO et de l'alliance belge pour une huile de palme durable, 59 p.

Atcha, E. (2019). Cameroun : SOCAPALM annonce un bénéfice net de 11,3 milliards de francs CFA en 2018. [En ligne], URL : <http://socapalm.com/activites-societe-camerounaise-palmeraies/valeurs/>. Consulté le 21 mars 2020

Aubert, M-H., Champanhet, F., Bénézit, J-J. et Talon, M-R. (2016). Durabilité de l'huile de palme et des autres huiles végétales, *Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer- Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable*, 65 p.

Aubreville, A. (1937). Les forêts du Dahomey et du Togo. Bull. *Comité d'Études Hist. et Scient. Afr. Occid. Fr.*, 20, 112 p.

Blanc-Pamard, C. (1980). De l'utilisation de trois espèces de palmiers dans le sud du "V" Baoulé (Côte d'Ivoire). In *L'Arbre en Afrique Tropicale, la Fonction et le Signe, Cahiers ORSTOM, Sc. Humaines*, 17, pp. 247-255.

Carrère, R. (2013). Le palmier à huile en Afrique : le passé, le présent et le futur, Mouvement mondial pour les forêts tropicales. *Collection du WRN sur les plantations* n°15, 77 p.

Cheyns, E. (2007). L'huile de palme « rouge » d'Afrique un marché local tout en nuances, *Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)*, 2 p.

Dijon, H. (1986). Agroécologie du Palmier à huile (*Elaeis guineensis* Jacq.) en zone forestière centrafricaine, Lobaye. *Mémoire ESAT, CNEARC*.

Duy Thien (2018). « De la déforestation à la certification de l'huile de palme durable : analyse du processus d'élaboration du label de la RSPO à travers son document de guidance ». Faculté de bioingénieurs, Université Catholique de Louvain.

[En ligne] : <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:17240>

- Ekobena, Iya, F.E. (2012).** Exploitation élaïcicole au Cameroun : épuisement d'un modèle de développement inefficace et ses conséquences socio-économiques. *Mémoire de Maitrise de l'Université du Québec à Montréal*, 147 p.
- Elong, J.G. (2003).** Les plantations villageoises de palmier à huile de la SOCAPALM dans le Bas Moungo (Cameroun) : un projet mal intégré aux préoccupations des paysans », *Les Cahiers d'Outre-Mer* [En ligne], URL : <http://journals.openedition.org/com/738>. Consulté le 01 mai 2019.
- Fairhead, J. et Leach, M. (1995).** False forest history, complicit social analysis: rethinking some West African environmental narratives. *World Development*, 23, pp. 1023-1035.
- Greenpeace International (2012).** La dernière frontière de l'huile de palme : Comment l'expansion des plantations industrielles menace les forêts tropicales. *Ottho Heldringstraat 5 1066 AZ Amsterdam The Netherlands*, 27 p.
- Greenpeace (2012).** « Cameroun : une déforestation massive travestie en projet de développement », Oakland Institute. [En ligne] ; URL : <http://www.alimenterre.org/ressource/cameroun-deforestation-massive-travestie-projet-developpement>. Consulté le 22 mars 2020
- Greenpeace (2013).** Herakles Farms au Cameroun : contre-exemple pour l'huile de palme, 21 p.
- Hartley, C.W. (1988).** The oil palm (*Elaeis guineensis* Jacq.). *Longman Sc. et Techn., J. Wiley Publ., New York*, 3rd Édition, 761 p.
- Hoyle, D. et Levang, P., (2012).** Le développement du palmier à huile au Cameroun, *Rapport WWF*, 16 p.
- Iyabano, A.H. (2013).** Analyse socio-économique de la filière artisanale d'huile de palme dans la région de la Sanaga-Maritime (Cameroun). *Mémoire de master en Développement Durable et Aménagement*. IAMM/Montpellier SupAgro/Université de Montpellier III. 87 p
- Lebailly, P. et Tentchou, J. (2009).** Étude sur la filière porteuse d'emploi « palmier à huile ». *Rapport final de l'Organisation Internationale du Travail et du Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle*, 96 p.
- Linares, O.F. (1996).** Les dimensions économique et symbolique d'un choix : vin de palme ou huile de palme ? In *C. M. Hladik et al. eds. L'alimentation en forêt tropicale : Interactions bioculturelles et applications au développement*, Paris, UNESCO Publ., pp. 903-921.
- Maley, J. (1996).** The African rain forest: main characteristics of changes in vegetation and climate from the upper *Cretaceous* to the *Quaternary*. *Proceed. R. Soc. Edinburg, Biol. Sc.*, 104B, pp. 31-73.
- Maley, J. (2015).** L'expansion du palmier à huile (*Elaeis Guineensis*) en Afrique Centrale au cours des trois derniers millénaires : nouvelles données et interprétations, *Travaux de la Société d'Écologie Humaine*, In « l'Homme et la forêt tropicale », *Éditeurs scientifiques : Bahuchet S., Bley D., Pagezy H., Vernazza-Licht N.* (1999), pp. 237-254.
- Mbodiam, B.R. (2019).** Cameroun : l'accélération des investissements par les raffineurs fait exploser la demande d'huile de palme, à plus d'un million de tonnes. [En ligne], URL : <https://www.investiraucameroun.com/agro-industrie/0612-11837-cameroun-l-acceleration-des-investissements-par-les-raffineurs-fait-exploser-la-demande-d-huile-de-palme-a-plus-d-un-million-de-tonnes>. Consulté le 17 mars 2020.
- Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S.A., Carlson, K.M., Juffe-Bignoli, D. et Brooks, T.M. (2017).** Palmiers à huile et biodiversité : *Analyse de la situation par le Groupe de travail de l'UICN sur les palmiers à huile*, 128 p.
- Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) ; Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA) ; Ministères des Forêts et de la Faune (MINFOF) ; Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) (2005).** Document de stratégie de développement du secteur rural, 173p.
- Ministère de l'Économie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) (2009).** Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), 174 p.
- Ndjogui, T.E., Nkongho, R.N., Rafflegeau, S., Feintrenie, L. et Levang, P. (2014).** Historique du secteur palmier à huile au Cameroun. Document occasionnel 109. *CIFOR*, Bogor, Indonésie, 55 p.
- Ndjogui, T.E. (2018).** Élités urbaines et dynamiques

socio spatiales et environnementales de l'élæiculture dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral, Cameroun. *Thèse de Doctorat PhD en Géographie, Université de Yaoundé I*, 480p.

Ngeunga, M. (2018). Imposer la vérité face aux tout-puissants : Ces villageoises qui s'opposent au géant de l'huile de palme, Bureau de Fern au Royaume-Uni, 1C Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton in Marsh, GL56 9NQ, Royaume-Uni et Bureau de Fern à Bruxelles, Rue d'Édimbourg, 26, 1050 Bruxelles, Belgique www.fern.org, 15 p.

Ngom, E., Ndjogui, T.E., Nkongho, R.N., Iyabano, A.H., Levang, P., Miaro, III, L. et Feintrenie, L. (2014). Diagnostic du secteur élæicole au Cameroun. In Feintrenie L et Levang P éditeurs. *Rapport de synthèse*. CIRAD, IRD, CIFOR, WWF-CARPO, MINADER. 43 p.

Nka, P. (2017). Péril sur les terres agricoles au Cameroun. *Le Quotidien de l'Économie*, n°141b, pp. 6-7

Nkongho, R.N. (2015). Les conditions du développement durable des plantations villageoises de palmiers à huile au Cameroun, *Thèse de Doctorat de l'Université Paul Valéry - Montpellier III*, 260 p.

Omont, H. (2010). Contributions de la production d'huile de palme au développement durable : Problématique générale, controverses. *OCL*, Vol. 17 ; n°6, pp. 362-367.

Patentreger, B., Fauvelle, E. et Moluçon, C. (2011). Huile de palme, de la déforestation à la nécessaire durabilité. WWF-France, 38 p.

Persey, S. (2011). Les palmiers à huile et la biodiversité peuvent-ils coexister ? *Zoological Society of London*, 12 p.

Rival, A. et Levang, P. (2012). La palme des controverses : Palmier à huile et enjeux de développement. *Éditions Quæ*, Paris, 98 p.

Rivière, J-P. (2011). L'huile de palme dans les échanges mondiaux, enjeux stratégiques et sujet de polémique. *Carl Michiels CTB-BTC*, Rue Haute, 147 – 1000 Bruxelles, 32 p.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (2006). Principes et critères pour la production durable d'huile de palme. *Document d'orientation*, 61 p.

S.A. (2019). Avec une production d'huile de palme de 413 000 tonnes en 2018, le Cameroun se rapproche de son objectif 2020. [En ligne], URL : <https://www.investiraucameroun.com/agriculture/2806-12886-avec-une-production-d-huile-de-palme-de-413-000-tonnes-en-2018-le-cameroun-se-rapproche-de-son-objectif-2020>. Consulté le 23 mars 2020

Sheil, D., Casson, A., Meijaard, E., Van Noordwijk, M., Gaskell, J., Sunderland Groves, J., Wertz, K. et Kanninen, M. (2009). The impacts and opportunities of oil palm in southern Asia: what do we know and what do we need to know? *Occasional paper n°51* CIFOR, Bogor, Indonesia, 67 p.

SOCFIN (2019). Assemblée générale des Actionnaires. Luxembourg, le 28 mai 2019, *Rapport*, 38 p.

SOCFIN (2016). Rapport développement durable 2016, 4 avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, 166 p.

SOCFIN-Afrique (2018). Rapport annuel de l'année 2018, 131 p.

Tchindjang, M. (2017). Étude sur l'impact environnemental des palmeraies villageoises/élitistes sur la déforestation dans les paysages de la Sanaga Maritime et du bassin du Ndian : cas des arrondissements de Ngwéi et d'Ékondo Titi, *Rapports principal du projet Oil Palm Adaptation Landscape (OPAL)*, 171 p.

Tchindjang, M., Levang, P., Saha, F., Voundi E. et Njombissié, Petcheu, I.C. (2014). « Impact et suivi par télédétection du développement des plantations villageoises de palmiers à huile sur le couvert forestier de au Cameroun : cas de la Sanaga Maritime (3°20-4°40N et 9°30-11°20E) ». *Rapports principal du projet PALMFORCAM, Programme géoforafri-IRD France*, Yaoundé janvier 2015, 37 p.

Tchindjang, M., Voundi, E., Saha, F. et Njombissie Petcheu I.C. (2016). Le dilemme environnement-développement de l'élæiculture dans la Sanaga Maritime : causes et conséquences, Secrétariat International Francophone pour l'Évaluation Environnementale (SIFEE), 19 p. [En ligne] : http://www.sifee.org/static/uploaded/Files/ressources/actes-des-colloques/antanarivo/affiches/TCHINDJANG_texte.pdf

The Oakland Institute (2016). Backroom Bullying:

the role of the US government in the Herakles farms land grab in Cameroon. 18 p.

Van Kote, G. (2013). Au Cameroun, un projet géant d'huile de palme fait scandale, [En ligne], URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/05/23/au-cameroun-un-projet-geant-d-huile-de-palme-fait-scandale_3416319_3212.html. Consulté le 18 février 2020

Voiturez, T. (2000). Risques et incertitudes sur le marché mondial des huiles de palme, palmistes et coprah, Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Vol. 7, n°2, 14 p.

World Wide Fund (WWF-International) (2016).

Palm Oil Buyers Scorecard: Measuring the Progress of Palm Oil Buyers. *Sustainability, Conservation, Biodiversity*, 58 p.

World Wide Fund (WWF-International) (2020). Palm oil buyers scorecard: Measuring the Progress of Palm Oil Buyers, 45 p.

Zeven, A.C. (1967). The semi-wild oil palm and its industry in Africa. *Agricult. Research Rep.*, 689, Wageningen Univ., 178 p.

Zeven, A.C. (1972). The partial and complete domestication of the oil palm (*Elaeis guineensis*). *Economic Botany*, 26, pp. 274-279.